

ГОЛШТИНЛАШТИРИЛГАН I ВА II АВЛОД ҚОРА-ОЛА ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИНГ ЭКСТЕРЕР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

¹Досмухамедова М.Х., ²Ешмуратова Г., ³Каримқулова Р., ⁴Зуннунова К.

¹Тошкент давлат аграр университети профессори, к.-х.ф.д.

²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Нукус филиали мустақил тадқиқотчи

³Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчи

⁴Тошкент давлат аграр университети Зооинженерия йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437333>

Аннотация. Мақолада экстерер кўрсаткичлари бўйича тана ўлчамларини олиши, индексларни ҳисоблаш чиқариш ишлари амалга оширилган. ва бошқа усулларда амалга оширилади. Булар ичида аниқ усул тана қисмларини ўлчаши орқали у ёки бу тана қисмининг ривожланиши, индекслар орқали унинг тана қисмларининг бир-бирига нисбатан тана тузилишига баҳо бериши мумкин. Сигирларнинг кўкрак кенлиги ва чуқурлигининг юқори бўлиши уларда юрак ва ўпканинг яхши ривожланганлиги, натижа бундай сигирларда қон тез айланади, модда алмашинуви юқори бўлади, елин тўйимли моддалар билан ўз вақтида таъминланиши натижасида кўпроқ сут ҳосил бўлиши таъминланади.

Калит сўзлари: қорамолчилик, экстерьер, тирик вазни, индекс кўрсаткичлари, сутдор қорамолчилик, сигир, тана, зунажсин, пода таркиби, бугоз, қисир, согин сигир, сут ишлаб чиқариш, сервис даври, озуқа меъёри ва рациони, лактация.

Аннотация. В статье проведена работа по получению по экстерьерным показателям, расчет индексов и другими способами. Среди них развитие той или иной части тела можно оценить путем измерения частей тела, а строение тела его частей относительно друг друга можно оценить через индекс. Большая ширина и глубина грудной клетки коров означает, что у них хорошо развиты сердце и легкие, в результате у таких коров быстро циркулирует кровь, обмен веществ высокий, а за счет своевременного снабжения вымени питательными веществами вырабатывается больше молока.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, экстерьер, живая масса, индексные показатели, молочный скот, корова, телосложение, телка, состав стада, корова, телка, молочная корова, надои молока, сервис-период, норма и рацион корма, лактация.

Annotasion. The article carried out work on obtaining exterior indicators, calculating indices and other methods. Among them, the development of a particular body part can be assessed by measuring the body parts, and the body structure of its parts relative to each other can be assessed through an index. The large width and depth of the chest of cows means that their heart and lungs are well developed, as a result, blood circulates quickly in such cows, metabolism is high, and more milk is produced due to the timely supply of nutrients to the udder.

Keywords: cattle, exterior, live weight, index indicators, dairy cattle, cow, physique, heifer, herd composition, cow, heifer, dairy cow, milk yield, service period, norm and ration of feed, lactation.

Мавзунинг долзарблиги. Республиканинг етук наслчилик хўжаликларида парваришланаётган голштинлаштирилган I ва II-бўғин сигирларнинг озиклантириш ва

сақлаш шароитларини таҳлил қилиш, тана тузилиш хусусиятлари, сут маҳсулдорлиги ва сутнинг сифати, елиннинг морфо-функционал хусусиятлари, уларнинг айрим биологик хусусиятлари, озуқага сут билан жавоб бериш ҳамда сут ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлиги ҳамда I ва II-бўғин голштинлаштирилган қора-ола зотли сигирларнинг наслчилик фермер хўжалиги шароитида хўжалик учун фойдали белгилари, сут маҳсулдорлиги, сутнинг сифати ва ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этиб, юқори маҳсулдор завод типиди моллар подасини яратиш долзарб ҳисобланади [1; 2].

Сутнинг таркиби моллар тури, зоти, ёши ва ирсий хусусиятларига қараб ўзгаради. Жумладан, сигир сути ўзининг таркибий қисми билан қўй, эчки, туя ва бияникидан кескин фарқланади. Қўй, туя ва бия сутлари махсус сут ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқарилади.

Қорамоллар ўзаро бир-биридан сут маҳсулдорлиги бўйича фарқ қилади. Сигирлар маҳсулдорлиги кўпинча уларнинг зотига, озиклантириш меъёри ва тури, сақлаш ва парваришлаш шароитларига боғлиқ, ҳаттоки, бир хил шароитда боқилаётган бир хил зотга мансуб бўлган сигирлар ҳам маҳсулдорлиги билан фарқланишини сигирларнинг индивидуал, яъни ўзига хос бўлган хусусиятлари ҳамда унинг ирсий омиллари билан тушинтириш мумкин.

Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитига Исроил голштин зоти мос келиб, улардан олинган турли генотипли авлодларда сут маҳсулдорлиги кўтарилиб борган. Ўзбекистонда қора-ола зотли подаларни такомиллаштиришда ва уларнинг сут маҳсулдорлигини оширишда Исроил голштин зотли ва “яхшиловчи” буқалардан фойдаланиш тавсия этилган. Дурагай сигирлар 4590; 4312; ва 3891 кг сут берган [3].

Қора-ола зотли голштин зотли “яхшиловчи” буқалар билан чаптириш яхши натижалар берган. “Жефф-820459” буқаси “яхшиловчи” ҳисобланиб яхши авлодлари, сигирлари вазни 420 кг, сут соғими 5038 кг, ёғлилиги 3,97 % бўлган, шуни инобатга олиш керакки, чорвачиликнинг наслчилик базасини давлат “олтин фонди” даражасига кўтариш барча мавжуд муаммоларнинг ижобий ҳал қилинишига асос бўлади. Эътиборда тутиш жоизки, жами озиқа бирлиги (45 ц) нисбатан 35-43 % концентрат, 18 % дағал озуқалар, 19-22 % сенаж, 20-25 % силос билан озиклантириш моллар маҳсулдорлигини кескин оширади. “Мукумий-Файз” наслчилик фермер хўжалигида “яхшиловчи” буқаларидан фойдаланиш ижобий натижалар берган [5].

Сигирларнинг тана тузилиши хусусиятлари. Сигирларни баҳолашда уларнинг тана тузилиши хусусиятлари алоҳида ўрин тутаяди, чунки сутдорлик унинг типи, сут йўналиши талабларига жавоб бериши билан баҳоланади.

Қорамолларни баҳолашда дастлаб уни тана тузилиши олинади, зот талабларига жавоб бериб, сут белгилари яхши ривожланган сигирлар асосан серсут бўлади. Экстерер кўрсаткичлари кўз билан чамалаб, тана ўлчамларини олиши, индексларни ҳисоблаш ва бошқа усулларда амалга оширилади. Булар ичида аниқ усул тана қисмларини ўлчаш орқали у ёки бу тана қисмининг ривожланиши, индекслар орқали унинг тана қисмларининг бир-бирига нисбатан натижасида тана тузилишига баҳо бериш мумкин.

Сигирларнинг кўкрак кенлиги ва чуқурлигининг юқори бўлиши уларда юрак ва ўпканинг яхши ривожланганлиги, пировард натижа бундай сигирларда қон тез айланади, модда алмашинуви юқори бўлади, елин тўйимли моддалар билан ўз вақтида таъминланиши натижасида кўпроқ сут ҳосил бўлиши таъминланади. Ёнбош суяклари ва дўнгликлари

оралиғининг кенг бўлиши сигирнинг елинининг яхши ривожланганлигидан дарак бериб, бундай сигирлар одатда серсут бўлади.

1-жавдал. Тажрибадаги сигирларнинг тана ўлчамлари, см

№	Тана ўлчамлари	Гуруҳлар		
		I	II	III
1	Яғрин баландлиги	128,1	129,7	130,3
2	Бел баландлиги	128,5	129,5	130,1
3	Думғаза баландлиги	131,7	132,1	133,2
4	Қўймич дўнгликлари баландлиги	116,8	118,9	120,1
5	Гавданинг тўғри узунлиги	146,8	148,2	149,2
6	Гавданинг қия узунлиги	155,1	157,1	158,5
7	Кўкрак кенглиги	43,1	43,9	44,1
8	Кўкрак чуқурлиги	65,1	68,1	69,7
9	Кўкрак айланаси	183,9	185,2	187,9
10	Бошнинг узунлиги	43,4	43,3	43,5
11	Қўймич дўнгликлари оралиғи	33,4	34,2	34,8
12	Ёнбош суяклари оралиғи	49,5	50,2	51,7
13	Кафт айланаси	18,3	18,5	18,8

Сигирларнинг қонида голштин зотининг қони ортиб бориши билан сут йўналишидаги йирик зотнинг таъсири кўзга ташланган, айниқса баландлик, кенглик, чуқурлик, айлана ўлчамларида ижобий ўзгаришларни кузатиш мумкин. Бу чатишма сигирларнинг жуссаси катталашиб, танаси кенг, чуқур ва узун сигирлар шаклланганлигидан гувоҳ беради. Қора – ола зотига нисбатан II-бўғин дуругай сигирларда яғрин баландлиги 1,7 танасининг қия узунлиги 2,1 кўкрак айланаси 2,1 ва кафт айланаси 2,7 фоизга ошганлиги чатишма сигирларнинг кўкраги яхши ривожланиб суяклари бақувват бўлганлигидан далолат бериб, конституциясининг мустахкамлашган.

2-жадвал. Сигирларнинг тана индекслари, %

№	Индекслар	Гуруҳлар		
		I	II	III
1	Узуноёқлик	50,0	47,5	46,51
2	Узунлик	121,8	121,1	121,6
3	Кўкракдорлик	66,21	64,47	63,28
4	Ихчамлик (зичлик)	118,57	117,76	118,99
5	Суякдорлик	14,29	14,27	14,43

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, чатишма сигирлар бўғини ортиб бориши билан узуноёқлилик индекси камайиб бориши кузатилиб, у ҳайвонлар танаси (кўкраги) нинг чуқурлашиб боришидан дарак беради. Узунлик индексида катта ўзгаришлар кузатилмаган, кўкракдорлик бироз камайганлигини кўкракнинг асосан чуқурлиги жадалроқ ошганлиги билан тушунтирилади.

Ихчамлилик индекси III-гуруҳ ҳайвонларида 0,42 фоизга кўпайиши тананинг мутаносиб ривожланганлигидан далолат беради. Суякдорлик индекси ортиши чатишма сигирлар суягининг яхшироқ ривожланганлигидан далолат беради [6; 7; 4; 9].

Сигирлар экстерерини тизимли баҳолашда зотларнинг гавдасининг ривожланиши ва тана қисмларининг тузилиш хусусиятлари алоҳида эътиборга олинади.

Экстерерини тизимли баҳолаш рақамлари шундан далолат берадики, сигирларнинг голштинлаштириш даражаси ортиб бориши билан уларнинг сутдорлик типи яхшиланиб, гавда мутаносиблашиб, технологик (оёқ, елин сифати) хусусиятлари голштин генотипига

биноан яхшиланиб юқори технологик жараёнлар жорий қилинган фермаларга мос (“Азизжон” фермер хўжалиги) сигирлар подасини яратилишини таъминлайди.

3-жавдал. Сигирлар экстерерини тизимли баҳолаш

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар		
	I	II	III
Сутдорлик типи	74,2	75,1	82,5
Гавданинг мутаносиб ривожланиши	73,0	75,7	81,2
Оёқлар шакли ва мустаҳкамлиги	81,0	82,3	85,1
Елин сифати	74,5	78,9	82,5
Ўртача балл	75,95	78,53	82,9
Класси	Қониқарли II класс	Қониқарли II класс	Яхши I класс

Айниқса, голштин бўйича қон нисбати юқори (1/4 қора-ола х 3/4 голштин) сигирларда бонитировка класси яхши-биринчигача етиб борган.

Сигирларнинг тирик вазни. Сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ва тирик вазни, жуссаси йирик, суяклари бақувват, кўкрак қафаси яхши ривожланган, ҳажмли озуқа ҳазм қилиш тизимига эга ҳайвонларнинг аксариятида вазни юқори бўлиб, бундай ҳайвон кўпроқ озуқа истеъмол қилиш, уни самарали ҳазмлаш ва ўзлаштириш натижасида сермаҳсул ҳайвонлар ҳисобланади.

4-жадвал. Сигирларнинг тирик вазни, кг

Гуруҳлар	Андоза талаби	Ҳақиқатда	Андозага нисбатан, %
Қора – ола	500	473	94,6
½ қора-ола х ½ голштин	500	501	100,2
¼ қора-ола х ¾ голштин	500	512	102,4

Шу боисдан сигирлар подасини шакллантиришда наслчилик ишлари олиб бориши жараёнида ҳайвонларнинг соғлом, яхши ривожланган, бақувват, вазни йирикларини танлаб олишга ҳаракат қилинади.

Йирик голштин зотини қора-ола зоти билан чатиштириш чатишма сигирларнинг тирик вазнига ижобий таъсир қилган, яъни I-бўғиндаёқ чатишма сигирлар вазни 18 кг ёки 5,9% кўпайгани ҳолда II-бўғин сигирлар вазни I-бўғинга нисбатан 11 кг ёки 2,32 фоизга кўтарилгани ижобий баҳоланади. Попада вазни йирик сигирларни танлаб олиш улар билан селекция ишларини олиб бориш авлодлар ўстириш, тирик вазнини сигирларнинг технологик кўрсаткичлари ва маҳсулдорлиги билан боғлаб (корреляция) ўрганиш муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади.

Бунинг учун урғочи тана ва ғунажинларни меъёрлар даражасида ўстириб андоза ёш ва тошда қочириш, ғунажинларни туғишга тайёрлаш ва биринчи тукқан сигирларни ийдиришни тўғри ташкил қилиш керак.

Шундай қилиб, сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ўрганиш, айниқса қора-ола ва голштин зотли сигирларнинг маҳсулдорлиги ва экстерьер кўрсаткичларини ўрганишни тақазо қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4254-сонли Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 августдаги “Тошкент давлат аграр университети фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4421-сонли Қарори.
3. Досмухамедова М.Х. Турли голштин генотипли қора-оли зотли сигирларнинг исикқа чидамлилиқ ва сут маҳсулдорлигининг ўзаро боғлиқлиги. Зооветеринария журналі. 2008. №9. 30-31 б.
4. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н. Сигирларнинг сути тилида. Зооветеринария журналі. 2008. №3. 30-31.
5. Носиров У.Н., Собиров О. Селекция ва озуқа негзи узвийлиги қорамолчилиқни янада такомиллаштириш асоси. Зооветеринария журналі. №2. 2008. 30-31.
6. Мақсудов И. и др. Разведения черно-песрого скота в Узбекистана. Ж.Молочное и мясное скотоводства. Москва. №3. 2006. С. 34-35.
7. Алёш Балаш. Содержание, кормление и важнейшие ветеринарные вопросы при разведение голштино-фризского скота. Труды. Agrotа. Венгрия. 2004.
8. Куччиев У. Чорва парвариши ёхуд март ойида бажариладиган тадбирлар. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналі. №3. 2009. 20 б.